

Evaluation: Messung von Interventionseffekten im Besuchermanagement

Dirk Schmücker

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Evaluation im Kontext angewandter Forschung ist die empirische Bewertung von Interventionseffekten.
- Die Bewertung geschieht durch geeignete Versuchsplanungen. Dabei muss häufig zwischen interner Validität (theoretische Aussagefähigkeit) und externe Validität (Aussagen über die reale Welt) abgewogen werden.
- Quasi-experimentelle Felduntersuchungen sind gut geeignet, wenn genügend zeitliche und/oder räumlich-situative Unterschiede berücksichtigt werden.

Autor:

Dirk Schmücker (NIT, Kiel), dirk.schmuecker@nit-kiel.de

Datum: 2. August 2023

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

Viele (angewandte) Forschungsprojekte sind darauf angewiesen, die Wirksamkeit von Maßnahmen (Interventionen) zu überprüfen. Diese Prüfung soll zeigen, ob und wie weit eine Maßnahme zum gewünschten Ergebnis geführt hat. Die dabei eingesetzten Messinstrumente sollen objektiv, valide und reliabel sein.

AIR ist ein angewandtes Forschungsprojekt mit dem Ziel, „Gestaltungsmöglichkeiten für innovative Lösungen für ein zukunftsorientiertes Besuchermanagement mittels KI-Technologie anwendungsorientiert zu erforschen“. Im Rahmen des Projektes ist ein Arbeitspaket mit der Evaluation befasst. Dieser Kurzbericht dient dazu, das Verständnis unseres Evaluationsansatzes zu vertiefen und gleichzeitig für andere Projekte zur Verfügung zu stellen.

Dieser Kurzbericht ist eine pragmatische Einführung in die Messung von Interventionseffekten in angewandten Forschungsprojekten. Zur vertiefenden Betrachtung verweisen wir auf die umfassenderen Abhandlungen zur Empirischen Sozialforschung im Allgemeinen (Atteslander & Cromm, 2008; Clark et al., 2021; Schäfer, 2016) und zur Theorie des Experimentierens (Bortz & Döring, 2006; Sarris, 1992; Shadish et al., 2002) und der Evaluation (Rossi et al., 2019; Shaw et al., 2006).

Evaluation

Wir folgen in diesem Projekt dem sozialwissenschaftlichen Verständnis von Evaluationsforschung:

„Die Evaluationsforschung befasst sich als ein Teilbereich der empirischen Forschung mit der Bewertung von Maßnahmen oder Interventionen“ (Bortz & Döring, 2006, S. 96).

Grundlage unseres Evaluationsansatzes ist also

1. die Realisierung von Maßnahmen oder Interventionen und
2. die Bewertung dieser Maßnahmen und Interventionen.

Die *Bewertung* kann vielfältige Formen annehmen und sich auf unterschiedliche Dimensionen erstrecken. Sie braucht deshalb eine Präzisierung: Bei der Evaluation geht es häufig um die Bewertung der Effektivität (*effectiveness*) einer Maßnahme.

“Program evaluation is the application of social research methods to systematically investigate the effectiveness of social intervention programs in ways that are adapted to their political and organizational environments and are designed to inform social action to improve social conditions” (Rossi et al., 2019, S. 6)

Effektivität beschreibt die Wirksamkeit (den Effekt) einer Maßnahme. Zur Bestimmung der Wirksamkeit kann man Effektgrößen heranziehen.

Interventionen

Der Begriff der Intervention wurde ursprünglich vor allem im medizinischen und psychotherapeutischen Kontext verwendet. Dort

beschreibt er einen Eingriff in Form einer Medikamentengabe oder einer Behandlung (Clarke et al., 2019).

Wir definieren eine Intervention als „Maßnahme, deren Wirksamkeit im Rahmen eines Experiments oder einer Evaluationsstudie bewertet wird.“. Das heißt: Nicht jede Maßnahme ist eine Intervention, sondern nur dann, wenn sie im Rahmen eines Experimentes oder einer Evaluation bewertet wird. Dazu muss sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Im Kontext von Besuchermanagement sind verschiedene Interventionen denkbar:

- Produkt-Interventionen, also zum Beispiel das Schaffen zusätzlicher Kapazitäten oder das Eröffnen oder Verlegen von Wegen
- Marketing-Interventionen, die sich auf Kommunikation, Preis und Verfügbarkeit beziehen. Diese Interventionen lassen sich in die INPREs-Konzeption einordnen (Schmücker et al., 2023).

Experimente

Das Grundprinzip des Experimentierens lautet: Verändere nur einen Sachverhalt und lasse alle anderen konstant. Dann ist eine Veränderung des Ergebnisses eindeutig auf die Veränderung des Sachverhaltes zurückzuführen.

„Today, the key feature common to all experiments is still to deliberately vary something so as to discover what happens to something else later-to discover the effects of presumed causes.”(Shadish et al., 2002, S. 3)

Die Veränderung des „Sachverhaltes“ nennen wir die „Manipulation der unabhängigen Variablen“ (UV) oder auch „Intervention“. Die Veränderung des Ergebnisses nennen wir die „Variation der abhängigen Variablen“ (AV). Die Variation der AV *folgt* der Manipulation der UV, denn die Änderungen der UV werden als *Ursache* der Änderungen der AV interpretiert (Abbildung 1).

Im einfachsten Fall wird nur eine UV definiert, die aus zwei Stufen besteht. Die Probanden geraten dann entweder in die „Versuchsgruppe“ (mit Intervention) oder in die „Kontrollgruppe“ (ohne Intervention). Eine UV kann aber auch mehrere Stufen enthalten (zum Beispiel „viel Intervention“, „wenig Intervention“, „keine Intervention“) und es kann mehr als eine UV geben (mehrfaktorielles Design).

Abbildung 1: Das Grundprinzip des Experiments

Die Schwankung („Variation“ oder „Varianz“) der Messergebnisse kann unterschiedliche Ursachen haben. Wir unterteilen sie in Primär-, Sekundär- und Tertiärvarianz.

Die *Primärvarianz* ist der Teil der Schwankung der Messergebnisse, die auf die Veränderung der UV zurückzuführen sind. Je größer der Anteil

der Primärvarianz an der Gesamtvarianz, desto besser konnte unser Experiment den vermuteten Effekt zeigen.

Die *Sekundärvarianz* ist der Teil der Schwankung der Messergebnisse, der auf andere bekannte Einflussfaktoren zurückzuführen ist. Das können die Tageszeit oder das Wetter oder andere externe Einflussfaktoren sein. Die Sekundärvarianz soll im Vergleich zu Primärvarianz möglichst klein ausfallen.

Die *Tertiärvarianz* schließlich ist der Teil der Schwankung der Messergebnisse, der auf unbekannte und unsystematisch schwankende Einflussfaktoren zurückzuführen ist. In der Regel kennen wir diese Einflüsse nicht. Auch die Tertiärvarianz sollte möglichst gering ausfallen.

Kerlinger (1964) hat aus der Idee der Varianzzerlegung Empfehlungen zum Umgang damit abgeleitet (Abbildung 2). Die Primärvarianz soll *maximiert*, die Sekundärvarianz *kontrolliert* und die Tertiärvarianz

minimiert werden. Kerlingers Vorschlag heißt deshalb MAX-KON-MIN-Prinzip.¹

Abbildung 2: Die wesentlichen Inhalte von Kerlingers MAX-KON-MIN-Prinzip

MAX	KON	MIN
<ul style="list-style-type: none"> • UV in vielen Stufen • Mehrfaktorielles Design • UV in Extremwerten 	<ul style="list-style-type: none"> • Randomisierung • Konstanzhaltung • Umwandlung (in UV) • Eliminierung • Parallelisierung • Messwiederholung • Kovarianzanalyse 	<ul style="list-style-type: none"> • Standardisierung • Kontrolle

Experiment-Formen

Experimente können im Wesentlichen nach zwei Fragen unterschieden werden:

- Wo findet das Experiment statt? (Labor- oder Feldexperiment)
- Wie erfolgt die Zuweisung der Probanden zu den Bedingungen? (randomisiert oder nicht-randomisiert)

Laborexperimente erlauben eine sehr präzise Kontrolle des gesamten Experimentes. Damit kann so weit wie möglich sichergestellt werden, dass die Wirkung der UV auf die AV gezeigt werden kann, wenn sie vorhanden ist (interne Validität). Allerdings sind Laboruntersuchungen durch eine gewisse Realitätsferne gekennzeichnet: Die Experimente finden eben nicht in einer realen, sondern in einer künstlichen Umgebung statt. Die Übertragbarkeit der im Labor gefundenen Ergebnisse auf die Welt außerhalb des Labors ist also zweifelhaft (externe Validität). Die Alternative sind *Feldexperimente*, die in natürlichen Umgebungen stattfinden: „Field experiments are experiments in settings with high degrees of naturalism“ (Ditlmann & Paluck, 2015, S. 128). Untersuchungen im Feld weisen in der Regel eine höhere externe Validität auf als Laborexperimente. Das bedeutet: Feldexperimente geben bessere Auskunft über das wahre Leben als Laborexperimente. Dafür sind in Feldexperimenten die Umgebungsbedingungen schlechter kontrollierbar als im Labor. Die höhere externe Validität wird mit einer geringeren internen Validität erkaufte.

Bei *randomisierten* Experimenten werden die Probanden per Zufall den Bedingungen zugeordnet. Das gilt, seit Fisher (1935), als der Königsweg der Versuchsplanung (Clark et al., 2021). Nicht-randomisierte Experimente besorgen die Zuweisung der Probanden zu den Bedingungen auf anderen Wegen, etwa durch Quotierung, Blockbildung oder raum-zeitliche Abwechslung. Diese Experimente werden als Quasi-

¹ Im Deutschen hat sich MAX-KON-MIN etabliert, obwohl Kerlinger im Original eine andere Bezeichnung wählte: „Before going further, we name the variance principle for easy reference—the „maxmincon“ principle. The origin of this name is obvious: *maximize* the systematic variance under

study; *control* extraneous systematic variance; and *minimize* error variance—with two of the syllables reversed for euphony.“(Kerlinger, 1964, S. 282)

Experimente (Shadish et al., 2002) oder *natural experiments* (Dunning, 2012) bezeichnet.

Für eine Evaluation von Besuchermanagementsystemen kommen vor allem Feldexperimente in Frage, denn für die Einschätzung der Effektivität dieser Art von Interventionen ist ein möglichst hoher Realitätsbezug notwendig. Eine zufällige Zuordnung der Probanden ist allerdings in der Regel nicht möglich. Stattdessen werden zeitliche oder räumliche Differenzierungen vorgenommen (vgl. den Abschnitt Praktischer Einsatz).

Im Rahmen der Evaluation von angewandten Forschungsprojekten nutzen wir also in der Regel Quasi-Feldexperimente.

Eine Gegenbeispiel ist die Studie von Mitas et al. (2023): Die Autoren suchten rund 270 Probanden und wiesen sie randomisiert den vier Versuchsbedingungen zu. Allerdings ist keineswegs sichergestellt, dass das Sample der 270 Probanden hinreichend repräsentativ für eine definierte Grundgesamtheit ist. Außerdem kann es hier zu Reaktivität kommen (Espeland & Sauder, 2007): Die Tatsache, dass den Probanden bewusst ist, dass sie beobachtet werden (oder sogar aktiv an der Studie teilnehmen, indem sie Fragebögen ausfüllen oder Apps auf ihrem Smartphone installieren) kann zu einer Beeinflussung der Messergebnisse führen (wie in der Studie von Tussyadiah & Wang, 2016). Auch hier gilt also: Eine gute interne Validität (durch Randomisierung) geht zulasten der externen Validität (der Aussagekraft für die echte Welt).

Praktische Anwendung von Quasi-Feldexperimenten

Die praktischen Anwendungsmöglichkeiten von Quasi-Feldexperimenten sind in Abbildung 3 dargestellt. In der Abbildung sind die Messungen, die eine Intervention betreffen, in orange, diejenigen ohne eine Intervention in blau dargestellt. Auf der horizontalen Achse ist die Zeit, auf der vertikalen Achse sind unterschiedliche Situationen oder Orte dargestellt.

Die Einfachmessung (a) ist für die Evaluation ungeeignet, weil die Referenzgröße fehlt. Man kann zwar messen, wie Menschen die Intervention wahrnehmen (also zum Beispiel wie oft ein Schild gesehen oder wie eine Website bewertet wurde), aber für die Verhaltensevaluation fehlt die Referenzgröße.

Bei der vor- oder nachgelagerten einfach-sequenziellen Messung (b) wird eine Messung ohne Intervention und vorher oder nachher eine Messung mit Intervention durchgeführt. Hier besteht die Schwierigkeit, dass sich im Zeitablauf die Gegebenheiten ändern können, so dass die gemessenen Unterschiede nicht sicher auf die Intervention zurückgeführt werden können. Dieses Verfahren ist deshalb nur bedingt geeignet und sollte nur angewendet werden, wenn plausibel sichergestellt werden kann, dass die Gegebenheiten sich im Zeitablauf nicht in relevanter Form geändert haben.

Bei der vor- und nachgelagerten doppelt-sequenziellen Messung (c) besteht das gerade genannte Problem zwar grundsätzlich weiterhin, aber die Intervention ist hier zumindest in zwei interventionsfreie Messungen eingebettet. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass gerade zum Interventionszeitpunkt ganz andere Gegebenheiten herrschen als vorher und nachher. Werden die Zeitpunkte mit und ohne Intervention nicht nur

einmal, sondern mehrfach gemessen, so sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass systematische Zufallsfehler (Tertiärvarianz) die Ergebnisse stark verzerren.

Bei der parallelen Messung (d) wird zum gleichen Zeitpunkt, aber in verschiedenen Situationen bzw. in verschiedene Orten gemessen. Auch hier besteht das Problem, dass nicht sichergestellt werden kann, dass die Messergebnisse in B aufgrund der Intervention von A verschieden sind, und nicht aufgrund der unterschiedlichen Situation.

Dem kann durch eine einfach-sequenzielle (e) oder idealerweise doppelt-sequenzielle Parallelmessung (f) entgegengewirkt werden. Diese Verfahren gehen davon aus, dass die Veränderungen im zeitlichen Ablauf in beiden Situationen gleich oder zumindest ähnlich sind. Damit kann die durch die Intervention verursachte Änderung trianguliert werden.

Bei der Triangulation wird dann die *Veränderung* in der Situation mit Intervention der Veränderung in der Situation ohne Intervention gegenübergestellt.

Messgrößen: Verhalten und Wahrnehmung

Diese Messungen können sich, im Kontext von Besucherlenkung und Besuchermanagement, entweder auf *Verhaltensänderungen* oder auf die *Wahrnehmung* von Interventionen beziehen. Die Messungen können qualitativer oder quantitativer Natur sein (Tabelle 1).

Verhaltensänderungen beziehen sich im Kontext von Besuchermanagement auf die Veränderungen von Besucherströmen. Wahrnehmungsaspekte hingegen beziehen sich auf die Bewertung oder Nutzung der Intervention, die aber nicht notwendigerweise eine Veränderung der Besucherströme nach sich ziehen.

Daneben können auch Kontrollvariablen gemessen werden. So kann es bei der Interpretation der Ergebnisse helfen, wenn die Erlebnisqualität oder die Zufriedenheit mit dem Aufenthalt als Kontrollvariable erhoben werden.

Tabelle 1: Beispiele für die Messung von Verhaltensänderung und Wahrnehmung

Beispiele	Qualitativ	Quantitativ
Interventions-Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Bewertung der Intervention 	<ul style="list-style-type: none"> • Abrufzahlen einer Website
Verhaltensänderung	-	<ul style="list-style-type: none"> • Veränderung von Besucherströmen • Besucher/Fahrzeuge am Messpunkt • Verhältnis der Besucherzahlen an verschiedenen Messpunkten • Veränderung von Einzugsgebieten
Kontrollvariablen	<ul style="list-style-type: none"> • Bewertung des Erlebnisses • Zufriedenheit mit dem Aufenthalt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Langfristige Besucherzahlen

Abbildung 3: Praktische Anwendung von Quasi-Feldexperimenten

Effektgröße und Signifikanz

Um festzustellen, in welchem Maß die UV auf die AV gewirkt hat, ist schon in der Versuchsplanung ein Maß für die Größe des gemessenen Effektes festzulegen.

Die Effektgröße hängt ab von der Größe des Unterschieds in der AV zwischen den Bedingungen (Faktoren und Stufen), der Streuung der AV in und zwischen den Bedingungen und der Zahl der Probanden.

Tabelle 2 zeigt zwei Beispiele. In der oberen Zeile ist zu sehen, dass unter Bedingung 1 40 % der Probanden eine bestimmte Wahl getroffen haben und unter Bedingung 2 60 %, der Unterschied zwischen den beiden Gruppen beträgt also 20 Prozentpunkte. In der unteren Zeile wird der Effekt durch den Mittelwertunterschied dargestellt. So hat unter Bedingung 1 ein Mittelwert von 2,3 und unter Bedingung 2 ein Mittelwert von 2,5, der Mittelwertunterschied beträgt mithin 0,2.

Tabelle 2: Beispieldaten für eine einfaktorielle, zweistufige Untersuchung

Skalenniveau der AV	Bedingung 1 („Stufe 1“)	Bedingung 2 („Stufe 2“)	Gesamt
Nicht-metrisch	p = 40 %	p = 60 %	p = 50 %
Metrisch	$\bar{x} = 2,3$, SD = 0,2	$\bar{x} = 2,5$, SD = 0,2	$\bar{x} = 2,4$

Diese Angaben allein reichen aber nicht aus, um festzustellen, ob die dargestellten Unterschiede *inhaltlich bedeutsam* und ob sie *statistisch signifikant* sind (oder ob sie nicht allein durch Zufallseffekte hervorgerufen wurden).

Für die Frage nach der statistischen Signifikanz gibt es etablierte Rechenverfahren, die die Streuung der AV und die Zahl der Probanden

berücksichtigen (Bortz & Döring, 2006). Diese Berechnungen kann man nicht nur im Nachhinein, sondern auch schon bei der Versuchsplanung anstellen, um zum Beispiel abzuschätzen, wie viele Probanden bei einer angenommenen statistischen Effektgröße gebraucht werden, um eine Wirkung der UV auf die AV, sofern sie vorhanden ist, zuverlässig zu zeigen. Auch für diese Art von Power-Test gibt es etablierte Softwareprogramme (Faul et al., 2009).

Für die Ermittlung der inhaltlichen Bedeutsamkeit hingegen gibt es keine einfache Formel. Hier könnte man zum Beispiel fragen, mit welchem Aufwand ein bestimmter Effekt generiert wurde.

Fazit

Evaluation im Kontext von angewandten Forschungsprojekten umfasst die empirische Bewertung von Interventionseffekten. Solche Effekte können sich auf Verhaltensänderungen durch oder auf Bewertungen von Interventionen beziehen.

Man kann die Effekte von Interventionen anhand randomisierter oder nicht-randomisierter Experimente im Labor oder im Feld untersuchen. Keine der verfügbaren Optionen ist automatisch besser als die anderen: In der Regel geht mit steigender interner Validität die externe Validität und damit die Aussagekraft über die reale Welt zurück.

Für die Evaluation von angewandten Forschungsprojekten sind quasi-experimentelle Feldexperimente häufig das Mittel der Wahl. Um diese Experimente möglichst aussagekräftig zu machen, können zeitliche und situativ-räumliche Varianten genutzt werden. Am besten sind dabei häufiger wechselnde zeitliche Sequenzen, idealerweise in Verbindung mit parallelen Situationen oder Orten.

Referenzen

- Atteslander, P., & Cromm, J. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (12., durchges. Aufl.). E. Schmidt.
- Bortz, J., & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation* (4., überarb. Aufl.). Springer.
- Clark, T., Foster, L., Sloan, L., & Bryman, A. (2021). *Bryman's Social Research Methods* (6. Aufl.). Oxford University Press.
- Clarke, G. M., Conti, S., Wolters, A. T., & Steventon, A. (2019). Evaluating the impact of healthcare interventions using routine data. *BMJ*, 12239. <https://doi.org/10.1136/bmj.12239>
- Ditlmann, R., & Paluck, E. L. (2015). Field Experiments. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (S. 128–134). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.10542-2>
- Dunning, T. (2012). *Natural Experiments in the Social Sciences: A Design-Based Approach*. Cambridge University Press.
- Espeland, W. N., & Sauder, M. (2007). Rankings and Reactivity: How Public Measures Recreate Social Worlds. *American Journal of Sociology*, 113(1), 1–40. <https://doi.org/10.1086/517897>
- Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. *Behavior research methods*, 41(4), 1149–1160. <https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149>
- Fisher, R. A. (1935). *The Design of Experiments*. Oliver and Boyd.
- Kerlinger, F. N. (1964). *Foundations of Behavioral Research: Educational and Psychological Inquiry*. Holt, Rinehart and Winston.
- Mitas, O., Badal, R., Verhoeven, M., Verstraten, K., de Graaf, L., Mitasova, H., Weijdem, W., & Klijs, J. (2023). Tell Me Where to Go: An Experiment in Spreading Visitor Flows in The Netherlands. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(8), 5441. <https://doi.org/10.3390/ijerph20085441>
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2019). *Evaluation: A systematic approach* (8. Aufl.). SAGE.
- Sarris, V. (1992). *Methodologische Grundlagen der Experimentalpsychologie: Bd. 2: Versuchsplanung und Stadien des psychologischen Experimentierens*. E. Reinhardt.
- Schäfer, T. (2016). *Methodenlehre und Statistik: Einführung in Datenerhebung, deskriptive Statistik und Inferenzstatistik*. Springer.
- Schmücker, D., Reif, J., Horster, E., Engelhardt, D., Höftmann, N., Naschert, L., & Radlmayr, C. (2023). The INPreS Intervention Escalation Framework for Avoiding Overcrowding in Tourism Destinations. *Tourism and Hospitality*, 4(2), 282–292. <https://doi.org/10.3390/tourhosp4020017>
- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. (S. xxi, 623). Houghton, Mifflin and Company.
- Shaw, I., Greene, J., & Mark, M. (2006). *The SAGE Handbook of Evaluation*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781848608078>
- Tussyadiah, I. P., & Wang, D. (2016). Tourists' Attitudes toward Proactive Smartphone Systems. *Journal of Travel Research*, 55(4), 493–508. <https://doi.org/10.1177/0047287514563168>

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.air-tourism.de.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Schmücker, Dirk (2023). *Evaluation: Messung von Interventionseffekten im Besuchermanagement*. (AIR Kurzberichte).
[DOI: 10.5281/zenodo.8208179](https://doi.org/10.5281/zenodo.8208179)

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „[Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)“.

